

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

RAQAMLASHTIRISHDA VIRTUAL TARIXIY REKONSTRUKSIYANING TARIXIY MADANIY MEROS YODGORLIKLARINI SAQLASHDAGI O‘RNI XUSUSIDA

Raxmatov Xayrulla Bozorboevich

O‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali

Raxmonberdiev Nabijon Jo‘raboy o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali talabasi

xayrulla.raxmatov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning bugungi kunda ta‘lim tizimida shiddat bilan kirib kelishi ta‘lim jarayonida, tarixiy madaniy meros yodgorliklarini saqlashda yangi uslub va vositalaridan, onlayn o‘qitishdan foydalanish haqida tadqiqotchining fikr-mulohazalari qisqacha bayon qilingan. Unda tarixiy va ijtimoiy fanlarni o‘qitishda foydalaniladigan zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining tarbiyaviy vosita ham ekanligi ko‘rsatildi. Ish xulosalangan.

Kalit so‘zlar: xarita, ta‘lim, texnologiya, rekonstruksiya, restavratsiya, 3D, arxeologiya, fotofiksatsiya, uch o‘lchovli model, madaniy meros, muzey,

Zamonaviy ta‘lim tizimi doimiy o‘zgarishda bo‘lib, hozirgi shiddat bilan o‘zgarayotgan va rivojlanayotgan dunyoga moslashishga harakat qilib kelmoqda. Zamonaviy ta‘limni zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Uch o‘lchovli rekonstruksiyaning yaratish fanlararo yondoshuvlardan foydalanishni taqozo etadi. Bunday rekonstruksiyalarni yaratishda turli xildagi tarixiy manbalar jalb qilinadi. Ayniqsa, an‘anaviy yondoshuvlar doirasida keng va samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lmagan vizual manbalarga (xaritalar, sxematik rejalar, ko‘rinishlar va hk.) alohida e‘tibor beriladi.

Mamlakatimizdagi tarixiy-madaniy merosni saqlab qolish haqidagi masala bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi, chunki madaniy meros moddiy ob‘ektlarini saqlash, ta‘mirlash, restavratsiya qilish, tiklash, atrofdagi hududlarni o‘zlashtirish va tartibga keltirish kabi ishlarni amalga oshirish uchun moliyaviy yetishmovchilik bilan shartlangan qiyinchiliklar mavjud. Shuningdek, yer qimirlash, suv toshqini, yong‘in kabi xatarlar ham bor. Restavratsiyani talab qiladigan ob‘ektlarni ularning dastlabki holiga keltirish bo‘yicha virtual rekonstruksiya tarixiy ob‘ektlarni an‘anaviy usullarda tiklashning imkoniyati bo‘lmaganligida qo‘llanilishi mumkin. Bundan tashqari, noyob madaniy ob‘ektlarning, shu jumladan vayron bo‘layotganlarining 3D nusxalarini

yaratilishi ularni bo‘lajak avlodlar uchun virtual makonda saqlab qolishga imkon beradi va zarur bo‘lganda ularni qayta tiklash imkoniyatini kafolatlaydi.

Postsovet makonida virtual tarixiy rekonstruksiya sohasida jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston olimlari, ilmiy-tadqiqot jamoalari faoliyat ko‘rsatishmoqda. Masalan, Qozon federal universiteti qoshidagi Filologiya va madaniyatlararo kommunikatsiya Institutida “Asiltash” o‘qituvchilar va talabalarning laboratoriya-assotsiatsiyasining faoliyati doirasida mintaqadagi yo‘qotilgan va vayron holatda bo‘lgan madaniy-tarixiy meros ob‘ektlari bo‘ylab 3D turlarini yaratish borasida ishlar olib borilmoqda. Loyihaning vazifasi nafaqat tarixiy binolarning tashqi sirtini loyihalashtirish, eski qishloqlarni rekonstruksiya qilish, me‘moriy ansambl va masjidlarni restavratsiya qilish, yodgorliklar atrofidagi landshaftlarni obodonlashtirishdan iborat, balki shu bilan birga saqlanib qolgan binolarni rehabilitatsiya qilish, ularga yangi funksional-ma‘noli yuklama kiritishdan ham iborat, chunki binolar funksional to‘ldirishsiz vayron bo‘lishi mumkin[1].

Bizning taklifimiz shundan iboratki, O‘zbekistonda, xususan, Jizzax viloyatida tarixiy-madaniy merosni saqlash strategiyasi ishlab chiqilib, uning asosida maxsus zonalar yaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunday zonalar o‘z ichiga fan, madaniyat va san‘at arboblari, diniy ulamolar, tarixiy shaxslar nomlari bilan bog‘liq bo‘lgan tarixiy joylar va majmualarni kiritishi kerak. Shuningdek, hududda istiqomat qilayotgan o‘zbek xalqining turli qabila va urug‘lari, elatlarining etnik rivoji bilan bog‘liq etnik qishloqlar tashkil etilib, ularni ham maxsus zonalariga kiritish mumkin[2].

Jizzax viloyatidagi ayrim qishloqlarni etnomadaniy ob‘ekt deb hisoblasa bo‘ladi. Ayrim qishloqlarda istiqomat qilayotgan aholining lahjasi, urf-odatlarini, epik tabiati, xalq hunarmandlarining asarlari milliy tasavvurni boyitadigan o‘ziga xos madaniy meros, artefakt bo‘lib, umumxalq, umummilliy va muminsoniy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolamizda biz asosan moddiy madaniy meros ob‘ektlariga to‘xtalamiz. Masalan, Jizzax viloyati hududidagi arxeologik ob‘ektlar vayronalari asosida yo‘qotilgan ob‘ektning obrazini yaratish ana shu obrazni virtual idrok qilinishini talab qiladi. Buning uchun arxeologik va tarixiy informatika fanlaridan integratsiyalashgan dars o‘tkazib, tarix yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarni ob‘ektga chiqarib, dala mashg‘ulotlarini o‘tkazishni tavsiya qilamiz. Mazkur mashg‘ulotda talabalar ob‘ektning tadqiq qilishning empirik usulidan tajriba orttiradilar, avariya va vayrona holatidagi yodgorliklarning fotofiksatsiyasini, naturadagi o‘lchovlarini o‘tkazadilar. Tiklanayotgan ob‘ektning asoslash uchun talabalar ma‘lum bosqichlardan o‘tishlari kerak: dalillarni aniqlash va konstruksiyalash, tadqiq etilayotgan tarixiy davrni o‘rganish, analoglarni topish, ob‘ektning variativ uch o‘lchovli modellarini yaratish va b. Arxeologik to‘garakda iqtidorli talabalardan maxsus guruh tuzilib, “Jizzax viloyati bo‘ylab etnomadaniy turistik sayohatlar” marshrutini ishlab chiqish kerak, deb hisoblaymiz. Viloyatdagi ko‘plab qishloqlarning nomlari o‘rta asr tarixiy manbalarida keltirilgan, sobiq sovet davrida va mustaqillik yillarida bir qator olimlar tomonidan arxeologik, etnik va folklorshunoslik jihatidan o‘rganilgan.

Ekspeditsiya a'zolari arxiv va kutubxonalardan manbalarni ko'tarib, material to'plashadi. So'ng bir nechta guruhga bo'linib, marshrutdagi tarixiy-madaniy ob'ektlar 3D rekonstruksiyasini ishlab chiqishadi. Bunda kompyuterli dasturlardan foydalanishadi. Olingan natijalar talaba yoshlarning tarixiy-madaniy qadriyatlarga nisbatan madaniy darajasini yuksaltiradi, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan, raqamlashtirishdan foydalanishga qiziqishlarini orttiradi va natijada ularni intellektual salohiyatini ko'tarib, bilimli, raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishishlariga xizmat qiladi. Talabalar tomonidan bajarilgan eng yaxshi rekonstruksiya muzeylarga topshirilishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, 3D-vizuallashtirishga oid adaptiv texnologiyalari va usullarini qo'llanilishi barcha yesh va har qanday ta'lim darajadagi maqsadli guruhlar e'tiborini Internet tarmog'ida va muzey zallarida interfaol bilish muhitini yaratish yo'li orqali tarix va madaniyat masalalariga jalb qilishga imkon beradi. Odatda, muzeyga tashrif buyuruvchilar muzey kolleksiyalarining kichik qismi (3-5%) bilan tanishish imkoniga ega bo'ladilar. 3D-texnologiyalar esa muzey zahiralarini barcha uchun ochish imkoniyatini beradi hamda umuman yangi, original virtual ekspozitsiyalarni yaratib, qiziqish uyg'otadi. Shuningdek, 3D-rekonstruksiyalarning ekspонатlar tariqasida Internetdagi saytlarga joylashtirilishi yoshi, sog'lig'i, moliyaviy ahvoli, uzoqligi tufayli muzeyga[3] yoki yodgorlikni ko'rishga tashrif buyura olmaganlar ega bo'lishadi. Vayronaga aylangan yodgorlikni uch o'lchovli model ko'rinishida qayta tiklanishi uni virtual ekspонатga aylantiradi, bunday ekspонат interfaol bo'lib, virtual makonda navigatsiyani amalga oshirib, u bilan tanishish mumkin bo'ladi. Bunda butun axborot – tarixiy va me'moriy dalillar va ma'lumotlar, madaniyat haqidagi ma'lumotlar va boshqalar bilan “sichqonchani bosish” orqali tanishish mumkin bo'ladi. Foydalanuvchilarga tarixiy yodgorlikni u o'tmishda qanday ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, o'sha ko'rinishda ko'rish hamda uning hozirgi holati bilan tanishish imkoniyati beriladi[4].

Ekspeditsiyaning amaliy ahamiyati shundaki, uning ishlari tadqiqotchilik, pedagogik faoliyatda, arxeologiya, tarix, tarixiy informatika bo'yicha maxsus kurslarni ishlab chiqishda, xalqimizning madaniyati va san'ati tarixini o'rganishda, o'lkashunoslik ishlarini tashkil qilishda foydalanilishi mumkin. Ayniqsa, bugungi kunda barcha sohalarni raqamlashtirishga katta e'tibor berilayotgan bir paytda, mazkur usuldan avariya holatidagi yoki yo'qolib ketayotgan tarixiy yodgorliklarning virtual tarixiy rekonstruksiya ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar doirasida foydalanilishi katta ahamiyat kasb etadi[1]. Bundan tashqari, tarix yo'nalishlarida tahsil olayotgan talaba yoshlarni mamlakatimizdagi tarixiy madaniy merosni saqlash muammosiga e'tiborni jalb qilish va targ'ib qilishga undaydi.

Xullas, Zamonaviy texnologiyalardan foydalanganda, ta'lim oluvchilarning o'z ichki dunyosini, o'z qobiliyatlarini va shaxslararo munosabatlarni o'rganishga qiziqishlari ortganligini kuzatish mumkin. Shuningdek, tarixiy fanni o'rganishga ham qiziqish ortib, mamlakatimizda va jahonda bo'lib o'tayotgan voqealarni tahlil qilish, o'z nuqtai nazarini bildirish, o'z fikrini himoya qilish qobiliyatlari va ko'nikmalari

rivojlantiriladi. Bundan tashqari tarixiy-madaniy meros ob'ektlarining uch o'lovli rekonstruksiyalarini yaratish hozirgi tarix va arxeologiya fanlarining dolzarb tadqiqotlaridan hisoblanadi. Ular asosida muzeylar, saytlarni boyitish yoshlarimizda vatanparvarlik hissini, tariximizga qiziqishni, innovatsion texnologiyalarga ishtiyoqni shakllantiradi va kelgusida kompetentli, raqobatbardosh mutaxassislar sifatida vatanimizga xizmat qilishlariga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tatarstanskaya strategiya soxraneniya kulturnogo naslediya [Elektronnyy resurs]. -URL: http://opr.tatarstan.ru/file/pub/pub_101338.doc
2. Eshov B. O'zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi. Ikkinchi kitob. Toshkent. Yangi asr avlodi, 2019. B.85 (404)
3. Markaziy Osiyo madaniy merosi Yaponiya muzeylarida. – Toshkent, 2019. – B.452.
4. Bozorboevich R. K. The Ethnic Structure of the Population of the Bukhara Emirate //International Journal on Integrated Education. – T. 4. – №. 12. – S. 8-12.
5. Bozorboevich R. K. POLITICAL AND ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE EMIRATE OF BUKHARA IN THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURIES ON THE POPULATION AND ETHNOTOPONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY (2767-472X). – 2022. – T. 3. – №. 04. – S. 48-54.
6. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. TURA SULAYMON 'S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
9. Насиров, Бунёд. "XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 5.1 (2022); Nasirov, B. (2021). Catering In Uzbekistan From The History Of The System. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(02), 11-15.; Носиров, Бунёд, and Ф. Носирова. "СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА)." *Актуальные научные исследования в современном мире* 1-4 (2017): 41-46.; Носиров, Бунёд, and Феруза Носирова. "Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида)." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 3.3 (2020), Носиров, Б. (2021). Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида. *Взгляд в прошлое*, 4(4).
10. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

11. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – Т. 12. – С. 5834-5841.

12. Насиров Б. Кейтеринг в Узбекистане из истории системы // Американский журнал междисциплинарных инновационных исследований. – 2021. – Т. 3. – № 02. – С. 11-15.

13. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

14. Носиров Б., Носирова Ф. Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 3.

15. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

16. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

17. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.

18. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.

19. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.

20. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

21. Ernazarova M. N. Linguoculturological Aspect of Language Learning in National Groups //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 4. – С. 107-110.

22. Turaeva S. M. et al. The Role of Instructive and Psychological Principles in Foreign Pedagogy //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9478-9486.

23. Kuchkarov T. Narshaxiyning—buxoro tarixi asaridagi afsona va rivoyatlar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 564-566.

24. KUCHKAROV T., TUYLANOV B. “SHIROQ” RIVOYATI VA UNING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/3 ISSN 2181-7324.